

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

УДК: 633.854:631.54

Кунгабоқар (Helianthus) селекциясида турлараро дурагайлаш

Лукова Ирода Мамадалиевна. доцент в.б ,

Эргашев Жасур Шерали ўғли талаба

Аннотация. Ушбу мақолада кунгабоқарнинг маданий элма тури билан ер ноки тури (топинамбур) ни чатиштириш ўтказилганлиги ҳақида селекцион ишлар ва турлараро дурагайлашнинг қисқача тарихи ҳамда ижобий аҳамиятга эга эканлиги ҳақида маълумотлар берилган

Калит сўзлар: Элма кунгабоқар. ер ноки, турлараро дурагайлаш, кунгабоқарнинг ёввойи турлари. бир ва кўп йиллик турлар, кунгабоқарнинг заракунандалар ва касалликлар билан зарарланишига қарши селекцион усул

Долзарблиги: Кунгабоқар ўсимлигининг ватани шимолий Америкада бўлиб, дастлаб уларнинг уруғларини маҳаллий аҳоли (индеецлар) истеъмол қилишган.. [1, 2] Кунгабоқар Петр-1 даврида Россияга, Голландиядан XVI асрда олиб келтирилган. Бу ерда кунгабоқар 100 йилдан кўп вақт давомида манзарали экин сифатида ўстирилган. . Россияда дасталабки йилларда ўстирилган кунгабоқар, кўплаб замбуруғли ва бактериал касалликлар билан зарарланади ва бу экиндан ҳосил етиштириш ишлари машаққатли бўлади. Уша пайтларда Россияда ва кунгабоқар кўп ўстирилган бошқа давлатларда занг касаллиги билан кучли зарарланиш туфайли жуда катта майдонлардан ҳосил олинмаган. Ундан кейинги пайтларда кунгабоқар куяси билан зарарланади ва катта майдонлардан ҳосил етиштирилмаган. XIX асрнинг бошланиши ва ундан кейинги пайтлар шувоҳ (*Artemisia L*) ўсимлигидан гулли текинхўр –шумғия (*Orobancha kumana*) кунгабоқарга ўтади. Шумғиянинг аввал “А” ирқи, кейин “Б” ирқи пайдо бўлади.

Шу юқоридагиларни инобатга олганда касалликлар ва ҳашаоратларга чидамли мажмуали белги, хусусиятларга эга кунгабоқар навларини яратиш учун селекцион усулдан фойдаланиш долзарб масала эди..

(собиқ Бутунжаҳон мойли экинлар илмий тадқиқот институти ВИР) олимларига комплекс қимматли хўжалик белги- хусусиятларга эга навлар яратиш вазифаси юклатилган. Ноқулай шароитларга ва касалликларга чидамли навлар яратиш учун бу экиннинг ёввойи турлари ва кўп йиллик шаклларида фойдаланиш зарур эди. [2-3]

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

Ҳақиқатан кунгабоқар (*Helianthus*) нинг 100 тага яқин ёввойи ва маданий турлари мавжуд. Булардан маданий кунгабоқар - *H. cultus* Wуenzi ва топинамбур (ер ноки) -*H. Tuberosus* маданийлаштирилган турларининг кўплаб навлари, дурагайлари озик овқат экини сифатида ўстирилмоқда. Кунгабоқарнинг айрим ёввойи кўп йиллик турлари (*H. Hirsutus* - қурғоқчиликка чидамли, *H. Californicus* - совуққа чидамли, *H. Petiolaris* - тезпишпарлик ва пуштсизлик манбаи *H. Tuberosus* - илдиз текинхўри шумғия (*Orobanche kumana*) ва қатор замбуруғли касалликлар ва кунгабоқар капалагидан зарарланишга чидамлилик белги-хусусиятларга эга. [2-4]

Ўша пайтларда маданий кунгабоқар билан, (касаллик ва зараркунандларга чидамли) кўп йиллик топинамбур (ер ноки) ни дурагайлаш ўтказишга қизиқиш ошган эди. Кунгабоқар билан топинамбурни дурагайлаш ишлари 1933-йили ВИР (Бутун жаҳон ўсимликшунослик илмий тадқиқот институти) тажриба марказининг илмий ҳодими Н.А. Шибра томонидан бошланган. Кунгабоқар билан топинамбурни дурагайлаш ишлари жуда қийинчилик билан ва узок муддатда амалга ошган [1-2]

Чунки *H. Tuberosus* ва - *H. cultus* турлари, бир-биридан ҳар хил белги ва хусусиятлари билан кескин даражада фарқ қилади. Шу жумладан хромосомалар сони ҳар хил бўлиб, *H. Tuberosus* да $2n = 102$ та хромосома, - *H. cultus* да эса $2n = 34$ та хромосома мавжуд. Кунгабоқарнинг меваси писта бўлиб, ундан мой ажратиб олинади. Топинамбур туганаклиларга мансуб экин бўлиб, унинг ҳосили туқанак ҳисобланади. Аммо бир оилага ва бир авлод (***Helianthus***)га мансуб бўлганлиги, иккаласининг гул тўплами саватча, уруғи писта бўлганлиги ва гуллаш биологияси ва жараёнлари бир-бирига ўхшагани учун дурагайлаш ишлари машаққатли бўлсада кўп йиллар давомида амалга оширилган.

ВНИИМКнинг физиология бўлими ҳодими А.Й. Панченко 1949-йилда топинамбур ва кунгабоқарни вегетатив яқинлаштириш ва генератив частиштириш комбинацияси орқали дурагайлаш ўтказди. А. Й. Панченко ва унинг сафдошларининг мақсади кўп йиллик юқори ҳосилли кунгабоқар шакллари яратиш эди. Улар томонидан дастлабки кунгабоқар –топинамбур дурагайи олинган, аммо ҳосилдорлик ва бошқа қимматли хўжалик белги хусусиятлари яхши намоён бўлмаган.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

1950-йил В.С.Пустовойт ҳам топинамбур ва кунгабоқарни вегетатив ҳамда генератив чатиштиришлар комбинацияси усулини бир неча марта кўллайди. Кунгабоқарга топинамбурни пайванд қилади. Пайвандустни кунгабоқар чанги билан чанглантиради. Топинамбур ва кунгабоқарни чатиштириб олинган дурагайларни учинчи авлодидан бошлаб **икки хил вариантда:**

1. Учинчи авлод дурагайларини шу авлод чанглари билан бир неча марта такрорий чанглантиради.

2. Учинчи авлод дурагайларни кунгабоқар билан бир неча марта такрорий чанглантиради. Шу иккинчи вариантда ўтказилган чатиштиришлар асосида ижобий натижага эришади. Шу тариқа кунгабоқар ва топинамбурни дурагайлаш туфайли олинган дурагайлар авлодларидан танлашлар ўтказиш ва қайта дурагайлашлар асосида янги навлар яратила бошланади.

1955-1956-йилларда Бутунроссия Мойли экинлар илмий тадқиқот инститининг илмий ходими Г. В. Пустовойт томонидан топинамбур билан кунгабоқарнинг ВНИИМК 89-31 навини чатиштирилади.

Н. Tuberosus билан Н. cultus турларини чатиштиришлар натижасида кунгабоқарнинг юқори ҳосилли, кунгабоқар шумғияси, сохта ун шудринг касаллиги, vertisillyoz сўлишига, қизил капалакка чидамли Оддеская 63, Старт, Юбилейный 60, Прогресс навлари яратилади. [1]

Н. Tuberosus турининг ўзидан чанглатилган линияларининг иштирокида силосбоп Печенег нави яратилган. Бу нав кўп шохланувчи, шумғияга, ун шудринг касаллигига чидамли бўлиб уруғидан мой олиш билан бир қаторда юқори ҳосилли озуқабоп (хашаки)нав ҳисобланади[1, 4]

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 7, 31 Июль

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Абдукаримов Д.Т “Кунгабоқар экини селекцияси ” // Дала экинлар хусусий селекцияси Т. 2007. 398-420 б.
2. Пустовойт В.С Подсолнечник М. 1967 с 27-44.
3. Васильев Д.С Подсолнечник М. 1990.с.31-33.
4. Тихонов О.И., Бочкарев Н.И, Дьяков А.Б “Биология, селекция возделывание подсолнечника” М. 1991 .с.71-75.
5. Lukov M.K. Turakulov O X. Effects of planting scheme and additional pollination on oil content of sunflower seeds planted at different Excellencia international multi-disciplinary journal of education. SPECIAL ISSUE ON "SCIENTIFIC-PRACTICAL INNOVATIVE FOUNDATIONS OF FIRE SAFETY AND PREVENTION OF SERIOUS CONSEQUENCES" AQSh 2023 yil 153-158